

Place des NTIC et de la communication digitale au sein de l'administration publique marocaine à l'ère du covid-19

Place of ICT and digital communication within the Moroccan public administration in the era of covid-19

BENABDELHAK Kaoutar

Doctorante

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Université Mohammed V de Rabat-Maroc

Laboratoire : Langues, Traduction, Communication et Culture

k.benabdelhak2017@gmail.com

Date de soumission : 29/09/2020

Date d'acceptation : 15/11/2020

Digital Object Identifier (DOI): [10.5281/zenodo.4276333](https://doi.org/10.5281/zenodo.4276333)

Pour citer cet article :

BENABDELHAK. K. (2020) « Place des NTIC et de la communication digitale au sein de l'administration publique marocaine à l'ère du COVID-19 », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 1 : Numéro 5 » pp : 138- 157

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Chercher à digitaliser les démarches et les processus et acquérir les outils technologiques au sein de l'administration marocaine n'est plus un choix ou une tendance, mais une obligation qui accompagne les évolutions de la société permettant son fonctionnement.

Aujourd'hui, avec la crise engendrée par le COVID-19, l'administration marocaine est appelée à s'approprier plus que jamais les moyens technologiques pour communiquer et assurer la continuité de ses services et protéger son personnel et ses usagers. Pour ce faire, il est de grande importance de se servir des outils de communication digitale afin de permettre à l'administration de prendre un avantage dans ce chantier prometteur.

Ainsi, le présent article a été entamé par une revue de littérature sur les NTIC et sur la communication digitale, par la suite nous avons passé en revue quelques exemples d'outils de communication nationaux. De plus, nous avons couronné notre étude par la proposition d'un ensemble de recommandations susceptibles de renforcer la communication digitale. Pour finir, nous avons essayé de ressortir des critères d'évaluation qui vont assurer l'amélioration continue de la digitalisation dans l'administration marocaine.

Mots clés : Digitalisation ; NTIC ; COVID-19 ; Usagers ; Administration marocaine.

Abstract

Seeking to digitize procedures and processes and acquire technological tools within the Moroccan administration is no longer a choice or a trend, but an obligation which supports the rapidly evolving society and which allows its good functioning.

Today, with the health crisis caused by the COVID-19 pandemic, the Moroccan administration like its pairs is in the urge to take more than ever before the technological means to communicate and ensure the continuity of its services on the one hand and to protect its staff and users on the other. To do this, it is of great importance to master and make better use of communication tools and digitalization in order to allow the Moroccan administration to take an advantage in this promising project.

The present article was initiated by a brief literature review on ICT and digital communication, after which we reviewed some examples of national websites representing communication tools. In addition, we concluded our study with the proposal of a set of recommendations likely to strengthen digital communication in the Moroccan administration.

Finally, we tried to highlight the main evaluation criteria that will ensure the continuous improvement of digitalization in the Moroccan administration.

Keywords: Digitalization; ICT; COVID-19; Users; Moroccan administration.

Introduction

Les problèmes liés à la communication des services publics sont parmi les plus inquiétants en raison de leurs retombées humaines, c'est-à-dire leur impact sur la vie quotidienne des citoyens et sur le développement de l'État. En effet, les objectifs de l'administration ne peuvent être atteints si ces structures révèlent une incapacité à s'adapter aux changements technologiques qui s'opèrent à grande vitesse.

Les administrations publiques, de différents secteurs d'activité, ne peuvent faire l'impasse sur les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, sauf à risquer d'être en décalage avec les besoins évolutifs de la société et les exigences des citoyens. L'expérience montre que dans le cas contraire, les administrations connaissent plusieurs difficultés liées à la complexité des procédures, à la lenteur des délais des opérations, à la mauvaise coordination, voire même son absence, aux pertes massives du papier. Lesquelles difficultés se doublent de problèmes de conservation, d'archivage, de traçabilité et donc d'accessibilité et de communication.

Il est à rappeler que l'importance du digital au Maroc a été approuvée, il y a quelques années, par la mise en place d'un ensemble de programmes et de plans, dont :

- Le programme e-gouvernement en 2009 ;
- Le plan Maroc numérique en 2013 ;
- Le plan Maroc numérique en 2020.

Toutefois, avec les risques de contamination à travers les échanges physiques, la distanciation sociale et le confinement sanitaire imposés par la pandémie de COVID-19, les technologies de l'information et de la communication ont fait preuve de levier stratégique pour le développement et l'enrichissement des organisations dans la mesure où elles permettent la vitesse, la flexibilité, la perspicacité et l'innovation. Ainsi, la digitalisation des services et l'accélération des processus de transformation numérique sont impératifs.

En se référant à l'article 27 de la constitution marocaine qui stipule que : « *Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de service public* » (Constitution du

Maroc, 2011), et dans l'ambition de rendre accessibles en ligne les services dont le citoyen a besoin, notre problématique s'annonce comme suit :

- Jusqu'à quel point les NTIC, misent à la disposition du citoyen, pourraient-elles créer un terrain favorable à une meilleure communication entre l'administration et les usagers, en période de crise, en l'occurrence la pandémie de COVID-19 ?
- Dans une approche de l'e-gouvernance, quels indicateurs de performance devraient-ils être mis en place pour statuer sur le rôle des NTIC et de la communication digitale au sein de l'administration marocaine ?

Afin de donner des éléments de réponse à nos questions et ainsi atteindre nos objectifs de recherche, notre plan de travail sera scindé en trois grandes parties. La première partie intitulée « Généralités sur les NTIC et la communication digitale : revue de littérature » est composée de deux volets. Dans le premier, nous allons aborder, en plus de la notion des NTIC, les différents niveaux d'incarnation de leur usage. Alors que dans le second, nous allons nous pencher sur la notion de la communication digitale au sein de l'administration publique, ses objectifs, ses différents canaux, ainsi que les fondamentaux du plan de communication digitale. En ce qui concerne la deuxième partie, nous allons passer en revue quelques outils de communication digitale dédiés par l'administration publique marocaine au grand public. Alors que la troisième partie intitulée « axes d'amélioration de la communication digitale et indicateurs d'évaluation » qui sera réservée à une proposition d'axes d'amélioration de la communication digitale ainsi que de quelques indicateurs d'évaluation de projets de digitalisation.

1. Généralités sur les NTIC et la communication digitale : revue de littérature

1.1. La notion des NTIC

Dans la littérature, le mot NTIC s'est vu attribuer beaucoup de définitions, que ce soit dans les usuels de langue ou dans les manuels spécialisés. Ainsi, selon le dictionnaire Larousse, le terme NTIC désigne « *L'ensemble des techniques utilisées pour le traitement et la transmission des informations (câble, téléphone, Internet, etc.)* » (Larousse, 2019). Quant au dictionnaire en ligne l'internaute, il désigne les NTIC comme « *tous les outils modernes qui facilitent la communication et l'échange d'informations, comme l'informatique ou internet.* » (L'internaute, 2020).

« Les NTIC regroupent tous les outils permettant d'utiliser, de transférer ou de partager des données numériques (textes, images, sons,...) à partir de Cd-rom, à travers des réseaux locaux ou le monde via Internet » (Denef, 2001:42)

D'après ces définitions nous pouvons déduire que les NTIC permettent une large diffusion de l'information, ce qui garantit une interactivité et favorise à la fois le travail individuel et le travail collectif.

À travers le monde, les NTIC sont considérées comme un outil précieux de développement. Ces technologies commencent à devenir partie intégrante d'un système numérique qui soutient de plus en plus d'activités de développement. Autrement dit, ces nouvelles technologies passent aujourd'hui d'un rôle périphérique à un rôle fondamental qui permettra aux uns d'amener le développement et aux autres d'en faire l'expérience.

Au sein de l'Administration marocaine, pareil, les NTIC prennent de plus en plus d'importance dans la mesure où elles incarnent une logique d'efficacité et de réactivité. De même, elles apportent des opportunités de plus en plus exploitables.

L'utilisation des NTIC par l'administration marocaine constitue depuis des années une orientation gouvernementale primordiale, dont les objectifs sont de promouvoir les services offerts, de simplifier les démarches, de réduire la complexité organisationnelle et de passer de l'administration bureaucratique (administration et administré) à l'administration interactive (administration et client), censée satisfaire des citoyens de plus en plus exigeants et informés sur leurs droits et obligations.

Il est à noter dans ce sens que le développement rapide des exigences citoyennes a donné naissance au sein des pays de l'Union Européenne au concept de la « *bonne administration* ». Cette dernière stipule que : « *Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'UE. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions* ». (Journal officiel de l'Union européenne, 2007).

Ceci présume que les NTIC jouent un rôle prépondérant, voire vital, au sein des administrations, rôle qui va s'accroître à l'ère du COVID-19, afin d'assurer la continuité du service public.

Au sein des administrations, un nouveau mode de management a été instauré grâce aux NTIC. En effet, ces technologies ont permis de sortir de la rigidité de la bureaucratie et favoriser un dynamisme de la communication et du partage d'information. Ces deux derniers éléments instaurent une interactivité entre l'administration et les usagers, une réponse des besoins réels, une réduction des délais et des coûts et par conséquent initier un processus de modernisation et de rationalisation de l'administration.

Le nouveau mode de management évoqué ci-dessus permettra certainement à l'administration marocaine le renouvellement des pratiques et l'amélioration des procédures. Il présente en effet, de grandes opportunités pour l'administration elle-même, ainsi que pour les relations que celle-ci entretient avec les citoyens, les autres départements et les entreprises.

1.1.1 De l'administration aux citoyens

A l'ère du COVID-19, les Administrations marocaines se tournent davantage vers les solutions numériques afin d'assurer la continuité de l'offre des services, d'entrer en contact avec les usagers à distance, de les aider à accomplir leurs démarches et formalités administratives tout en limitant leurs déplacements et en réduisant les correspondances sur support papier susceptibles d'être un facteur de risque favorisant la propagation de l'épidémie.

Quant aux NTIC, elles contribuent à améliorer les services publics rendus aux citoyens grâce aux applications informatiques prévues par l'Administration, ce qui facilite l'interactivité, d'une part, et le développement des services sur mesure, d'autre part.

1.1.2 De l'Administration aux entreprises

La relation entre l'Administration et les entreprises a été nettement améliorée par les NTIC, réalité qui a été mise en évidence durant cette période de pandémie. A travers cette relation, les NTIC permettent désormais la gestion des marchés publics, l'obtention des autorisations diverses, la mise en ligne de la documentation technique susceptible d'aider les utilisateurs à réaliser leurs missions dans de bonnes conditions et à distance.

1.1.3 De l'Administration aux autres administrations

Les NTIC contribuent à améliorer les relations interdépartementales ; l'objectif consiste dans le partage des correspondances, des expériences, des pratiques et des informations utiles d'intérêt général.

1.1.4 Au sein de l'Administration

A l'intérieur de l'Administration, les NTIC permettent la connexion du personnel et la continuité des services. Au-delà des objectifs portant sur l'amélioration de la coordination et

la circulation de l'information, se note la fluidification des processus entre différents Services, Divisions et Directions. Par ailleurs, plusieurs structures ont lancé des projets, à l'ère du Coronavirus, afin de dématérialiser les processus et les échanges (0 Papier).

1.2. La notion de la communication digitale

La communication digitale peut se définir comme étant : « une nouvelle discipline de la communication mais aussi du marketing. Le terme désigne l'ensemble des actions (de communication et de marketing) visant à faire la promotion de produits et de services par le biais d'un média ou d'un canal de Communication digitale, dans le but d'atteindre les consommateurs d'une manière Personnelle, ultra ciblée et interactive. L'objectif nouveau des entreprises est donc de cibler leurs consommateurs non plus seulement sur le web mais à travers l'ensemble des médias Digitaux» (Oualidi, 2013 :19).

En effet, ces médias numériques permettent de mieux répondre aux besoins exacts et de délivrer les bonnes informations au bon moment et ce, vu que l'information qui a été attachée à un support solide, aujourd'hui, elle est « liquide » et passe avec fluidité d'un support à autre et d'un réseau à un autre sans que le support solide ne se transmette.

Somme toute, la communication digitale peut désigner l'ensemble des échanges et des informations transmises à travers le web, les médias sociaux et les terminaux mobiles.

Depuis plusieurs années, la notion de la communication digitale a été réservée exclusivement aux entreprises privées ; qu'elle soit, de nos jours, mise en exergue dans l'administration, cela révèle une conscience et une pénétration de nouvelles valeurs telles que l'efficacité, l'efficacité, la pertinence et les relations. Et c'est ce qui fait d'elle, désormais, un compagnon du quotidien, un moyen médiatique très puissant et donc un grand vecteur d'opportunités et un levier majeur de simplification des démarches dans la mesure où elle permet d'assurer l'accessibilité à des services plus efficaces et réactifs à tout moment et en dehors des horaires rigides de travail.

En outre, la communication digitale tire aussi sa force de cette période de crise sanitaire vu qu'elle permet un partage d'informations et une réactivité tout en limitant les rassemblements inutiles afin de diminuer le risque de contamination due aux déplacements, aux files d'attente, aux activités des guichets d'accueils et à l'usage massif du papier.

1.2.1. Objectifs de la communication digitale au sein des administrations

La communication digitale est à la fois une pratique et un processus qui se fixe des objectifs organisationnels. Celle-ci « *se généralise à des degrés divers en fonction du secteur*

d'activité, de la taille de l'organisation et de ses moyens » (Pelet et Lucas-boursier, 2017 :102). Ainsi, au sein de chaque organisme et en fonction de ses missions et ses spécificités, les objectifs de la communication digitale changent. A à titre d'exemple :

- Délivrer des informations (information juridique, politique, commerciale) ... ;
- Expliquer des informations ;
- Justifier des choix politiques (loi, circulaire...) ;
- Rendre accessibles les services publics ;
- Convaincre la population d'une stratégie, d'un choix... ;
- Sensibiliser (cas de la pandémie covid-19) ;
- Donner une image de marque ;
- Etc.

1.2.2. Canaux de communication digitale

Les canaux de communication digitale diffèrent selon les objectifs visés et la population cible ; on peut citer :

- **Portail** : page web regroupant des accès à des sites et à des services sur Internet ;
- **Réseaux sociaux** : sous plusieurs formes différentes, ils touchent une large audience et offrent une grande visibilité et interactivité ;
- **Site web** : vitrine qui montre l'activité des organismes, les produits et services ;
- **Blog** : site internet simplifié, utilisé principalement comme complément d'information ;
- **Applications informatiques** : Les applications ont pour principale objectif d'atteindre une population existante sur l'un des supports les plus utilisés au monde (le téléphone portable) ;
- **Emailing** : moyen permettant aux organismes d'envoyer un contenu informationnel des directement dans les boîtes mail. Ce moyen est considéré comme complément ;
- **Etc.**

1.2.3. Plan de communication digitale au sein de l'administration

Une stratégie de communication digitale passe en premier lieu par un document formalisé qui est le plan de communication, ce plan peut prendre la forme dans la figure N° 1 ci-dessous :

Figure N°1 : Plan de communication digitale

Source : Adapté de Pelet et Jérémy Lucas boursier, 2017 :112

D'après la figure ci-dessus, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de méthode infaillible pour bâtir un plan de communication. La manière de travailler va fortement dépendre du contexte (Adary et al. 2018 :55).

En d'autres termes, la communication digitale n'a pas de règles strictes à respecter, mais elle est plutôt un art en mouvement vu qu'il y a des actions basées sur des plans soigneusement faits au préalable, comme sur d'autres actions préparées à court et moyen terme, pour répondre à une nécessité ou à une crise.

Toutefois, un plan de communication doit répondre impérativement à un certain nombre d'exigences et qui sont :

- Stratégiquement durable ;
- Conceptuellement explicable ;
- Socialement responsable ;
- Managérialement acceptable ;

- Administrativement faisable ;
- Opérationnellement atteignable ;
- Financièrement budgétisable ;
- Concurrentiellement distinguable ;
- Tactiquement modulable ;
- Objectivement mesurable. (Adary, et al., 2018 : 63)

2. Exemples d'outils de la communication digitale dédiés par l'Administration marocaine au grand public

Dans le but de faciliter l'accès à ses services, l'Administration marocaine a mis en place une panoplie d'outils de communication digitale bien avant même que le COVID-19 ne soit une réalité mondiale. Ces outils ont revêtu une grande importance vu qu'ils ont permis aux citoyens de faire le suivi de leurs dossiers sans déplacement, sans intermédiaire et surtout sans problèmes de communication.

Ainsi, et depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, l'Administration marocaine a privilégié, voire exigé l'échange électronique sous toutes ses formes pour faire face à la propagation de l'épidémie et garantir la continuité de son offre et ce, tout en garantissant la sécurité de ses fonctionnaires, ses partenaires et ses usagers.

Ci-dessous, nous allons donner quelques exemples de services électroniques destinés au grand public :

2.1. Site web TADAMONCOVID

www.tadamoncovid.ma

Cet espace a été dédié au dépôt des demandes d'aide et aux réclamations des travailleurs du secteur informel. Ce site permettait le dépôt de demandes d'aide mensuelle consacrée par l'Etat aux ayants droit. Après la déclaration et la demande, l'intéressé(e), responsable de la famille, pourra connaître l'issue de sa demande. En cas de rejet, une réclamation peut être déposée pour d'éventuel traitement.

Selon SimilarWeb, l'outil d'analyse du trafic des sites web, le présent portail a connu un pic de nombre de visites, enregistré dans son lancement en avril 2020 et ce, avec 7.5 millions de consultations.

L'ensemble des informations que nous avons pu ressortir et qui concerne la fluctuation des visites sont illustrés dans le graphique ci-dessous :

Figure N°2 : -Nombre de visites du site web tadamoncovid.ma

Source : Auteure à partir de SimilarWeb

Nous constatons que la courbe des visites est décroissante. La lecture qu'on peut donner pour l'explication de cette pente peut être justifiée par l'arrêt des aides financières octroyées aux intéressés et qui doivent répondre à un certains critères. Avec l'arrêt de ces appuis, le nombre des visiteurs a considérablement baissé et ce, pour atteindre les 55000 visites en septembre 2020.

2.2. Plateforme rokhas

www.rokhas.ma

C'est une plateforme collaborative nationale qui fait partie des chantiers de la transformation numérique de l'Administration. En effet, elle permet la gestion numérique fluide et traçable du processus de la délivrance des autorisations d'urbanisme et des autorisations économiques. Son objectif est de réduire l'utilisation du papier, minimiser les déplacements et maîtriser les délais.

En ce qui concerne les autorisations d'urbanisme la plateforme permet aux membres des commissions de communiquer, de visualiser et d'annoter les plans. Pour les autorisations économiques, la plateforme permet une gestion dématérialisée depuis la demande d'autorisation jusqu'à sa signature finale.

Il est à noter que cette plateforme est déployée dans quelques régions, avec un objectif de sa généralisation sur tout le Royaume.

Selon ecoactu.ma, la plateforme en question a été consultée au niveau de 204 communes par plus de 3039 fonctionnaires et plus de 7.258 architectes et topographes, avec une moyenne de plus de 390 demandes par jour.

A titre incitatif, la Direction Générale des Collectivités Territoriales, relevant du Ministère de l'Intérieur, publiera périodiquement le classement du « championnat » des communes en fonction de leurs délais moyens de traitement des demandes d'autorisation, et ce dans le but d'améliorer la qualité des services rendus et d'instaurer une certaine compétitivité.

Figure N°3 : Classement national de la performance des collectivités territoriales en matière de délivrance d'autorisations

Source : Auteure à partir du site Rokhas.ma

La première constatation que nous pouvons dégager est l'absence de la délivrance des autorisations économiques. Deuxième constat est le nombre limité des communes ayant utilisé la plateforme rokhas.ma

2.3. Portail Chikaya

www.chikaya.ma

Dans le cadre des efforts fournis par le Gouvernement visant à rapprocher l'Administration du citoyen et à la suite des directives royales à l'occasion de l'ouverture du parlement en 2016 , « [...] *Il est tout aussi inacceptable que l'Administration ne réponde pas aux plaintes et aux interrogations des gens, comme si le citoyen ne valait rien, ou comme s'il s'agissait d'un simple élément dans la configuration générale de l'espace de l'Administration. Or, sans citoyen, point d'Administration. Le citoyen a le droit de recevoir des réponses à ses requêtes et des solutions aux problèmes qu'il lui expose. L'Administration est tenue d'expliquer les choses aux gens et de motiver ses décisions, qui doivent être prises sur la base de la loi [...]* » le portail national chikaya.ma fait partie de multiples canaux d'interaction entre le grand public et l'administration, dans la mesure où il permet la gestion des réclamations, des suggestions et des observations provenant des usagers des services publics.

Cet outil représente un saut considérable en matière de modernisation et de réactivité de l'administration publique dans la mesure où il permet également d'évaluer les réponses des Administrations et de réouvrir les réclamations en cas de besoin.

Selon les chiffres donnés par portail chikaya.ma 1710 administrations ont adhéré à ce portail, avec plus de 816 000 réclamations déposées et plus de 564000 réclamation traitées.

Selon SimilarWeb le portail chikaya.ma est classé 219,678 au niveau mondial, tandis qu'au niveau national il est classé 897.

Quant aux visites du portail nous constatons que durant la période allant du mois de mars 2020 à septembre 2020, le site a connu une moyenne mensuelle de visite de l'ordre de 105.19k.

Il est à noter que le choix de la période ne relève pas d'un choix spécifique, mais il est dû au fait que l'outil que nous avons utilisé pour analyser le trafic du Portail fournit les informations relatives uniquement aux six derniers mois écoulés. La figure N°4 fait apparaître les informations relatives au nombre de visite.

Figure N°4 : Nombre de visites du Portail chikaya.ma

Source : Auteure selon SimilarWeb

A travers le graphe ci-dessus, nous remarquons un pic de nombre de visiteurs enregistré en mai 2020 avec 1800000 visites. Ceci s'explique notamment par la période du confinement sanitaire qui a favorisé l'utilisation de ce canal par les citoyens pour déposer leurs réclamations. Après ladite période, les utilisateurs ont favorisé davantage les modes usuels.

2.4. Bureau d'ordre digital

Dans le même objectif visant à limiter les échanges physiques des documents durant la période du confinement, le Bureau d'Ordre Digital (BOD) est une solution permettant de gérer numériquement les flux de courriers entrants et sortants des administrations. Cela en donnant la possibilité de déposer les dossiers et les courriers à distance contre un accusé de réception électronique.

Cette solution digitale nationale, produit de l'Agence de Développement Digitale (ADD), donne la possibilité aux usagers des administrations, à leurs partenaires et aux autres administrations publiques de déposer leurs courriers électroniquement de manière simple, facile et sécurisée sans déplacement et sans usage du papier. Selon l'ADD, cette solution est

adoptée aujourd'hui par plus de 20 administrations. Un chiffre certainement faible par rapport aux attentes et aux nombres des institutions, mais ce dernier doit être revu à la hausse avec l'instauration d'un climat de confiance et le respect des données privées.

2.5. Parapheur électronique

Le parapheur électronique est une autre solution innovante qui permet la dématérialisation du circuit des documents circulants au sein de l'administration et ce, depuis leurs créations jusqu'à leurs signatures électroniques. Cette solution a pour objectif de privilégier la communication et le partage à distance, en plus de la simplification des procédures et des formalités administratives.

Durant cette période de crise, cette solution a été proposée par l'ADD en coordination avec le Département chargé de la Réforme de l'Administration dans le but d'assurer la continuité du service public, d'encourager le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et de diminuer les échanges de correspondances et de documents papier qui présentent un facteur de risque pouvant favoriser la propagation virale.

Ces solutions digitales vont contribuer d'un côté à une transformation de l'administration marocaine, dans la mesure où elles vont épargner aux citoyens les déplacements inutiles, les files d'attente qui peuvent durer de longues heures. D'un autre côté, ces solutions contribueront également au confort des fonctionnaires qui étaient appelés à accueillir des centaines d'utilisateurs munis de milliers de dossiers.

Aujourd'hui, et selon les données livrées par l'ADD, 35 ministères et organismes publics ont adhéré au parapheur électronique. Les statistiques démontrent que 223230 courriers ont été traités par l'application en 2019.

Nous constatons d'après ces chiffres une faible adhésion des administrations à cette solution et que la résistance aux changements demeure un facteur clé sur lequel un effort doit être alloué pour faciliter l'adhésion et l'utilisation de ce genre de solution.

3. Axes d'amélioration de la communication digitale et indicateurs d'évaluation

3.1. Les axes d'amélioration de communication digitale

Selon le discours royal à l'occasion de l'ouverture du parlement en 2016 : « L'utilisation des nouvelles technologies contribue à faciliter l'accès, dans les plus brefs délais, du citoyen aux prestations, sans qu'il soit nécessaire de se déplacer souvent à l'Administration et de s'y

frotter, car c'est là la cause principale de l'extension du phénomène de corruption et du trafic d'influence ».

Durant la dernière décennie, la communication digitale au sein des administrations publiques a suscité beaucoup d'intérêt vu sa grande valeur ajoutée, dans la mesure également où elle permet comme nous l'avons indiqué de réduire les coûts et le temps des procédures, de rapprocher les services des citoyens et de permettre de mieux répondre à leurs besoins. En d'autres termes, la communication digitale permet une transformation radicale et une modernisation de l'Administration.

Comptes tenus des multiples avantages évoqués ci-haut, l'administration marocaine ne doit pas considérer la fin de la crise sanitaire et de la pandémie COVID-19 comme fin de la période de digitalisation, mais plutôt comme catalyseur afin de récupérer le retard accusé dans le domaine et de redoubler d'efforts pour une digitalisation totale de l'administration. A cette fin, nous proposons dans ce qui suit quelques leviers d'action multi-niveaux :

3.1.1. Au niveau de la stratégie gouvernementale

- Placer le secteur du digital au cœur des priorités ;
- Mettre en place un schéma directeur de transformation, d'amélioration et d'accélération de la digitalisation ;
- S'inspirer des meilleures pratiques internationales en la matière ;
- Veiller à équiper les administrations par des moyens technologiques adéquat pour renforcer l'usage des NTIC ;
- Généraliser la mise en place des services à distance ;
- Renforcer le capital humain par des compétences qualifiées,
- Communiquer en interne pour mobiliser les fonctionnaires et les inciter à la mise en œuvre des stratégies.
- Programmer des sessions de formation aux métiers du digital pour qualifier le capital humain ;
- Soutenir et encourager l'innovation à l'instar des projets de l'Agence du Développement du Digital (ADD) ;

3.1.2. Au niveau des Services aux usagers

- Mettre en ligne des portails d'administrations ergonomes, fonctionnels et accessibles 24/24 ;

- Mettre à la disposition des usagers toutes les informations utiles (en ligne) aux démarches et procédures et proposition de cahiers de procédures ;
- Prendre en considération la régionalisation dans le chantier de la digitalisation de telle sorte que les prestations publiques proposées au sein des grandes villes doivent couvrir l'ensemble du territoire national ;
- Permettre aux usagers de réaliser la majorité de leurs démarches en ligne ;
- Aviser l'ensemble des citoyens, d'une façon simple et compréhensible (publicité), de l'existence d'outils de communication accessibles à distance permettant de franchir la porte de l'administration sans déplacement ;
- Prendre en considération le retour d'expérience des usagers pour améliorer les prestations ;
- Prendre en compte les personnes porteuses d'un handicap par le développement de programmes d'accessibilité numériques adaptés.

3.1.3. Au niveau du cadre juridique

- Elaborer des textes législatifs qui cadrent toute transformation au sein des administrations ;
- Exiger aux administrations d'allouer des budgets au développement du digital ;
- Exiger des administrations de fixer des objectifs et des échéances ;
- Donner aux organismes disposant des compétences adéquates la responsabilité de mise en œuvre des stratégies ;
- Assurer un reporting régulier relatif à chaque projet de digitalisation (exploitation des outils informatiques) ... ;
- Encourager les administrations engagées et ayant atteint une maturité numérique...

3.2. Indicateurs d'évaluation de projets de digitalisation

« Les services publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d'évaluation ». (Constitution du Maroc, 2011).

Au travers de ce qui précède nous pouvons dire que la digitalisation doit s'inscrire dans une approche d'amélioration continue. Elle ne doit en aucun cas stagner à un stade de sa mise en œuvre. Dans ce sens, la roue de Deming (PDCA) peut fortement servir pour maintenir les progrès réalisés.

Toutefois, il est primordial de définir un ensemble d'indicateurs clé de performance (ICP) qui vont permettre à la fois l'évaluation et la prise de décision.

Dans notre cas, nous pouvons définir des indicateurs globaux qui peuvent faire l'objet de spécification selon les cas :

- Taux de numérisation des procédures ;
- Nombre de visites des usagers ;
- Nombre de visites de portails et de sites web ;
- Temps passé sur les portails et les sites web ;
- Pourcentage de la mise en place des stratégies ;
- Retard annuel de mise en œuvre ;
- Taux de visite de portails et de sites web ;
- Téléchargement d'applications ;
- Impressions des citoyens.

Par rapport aux implications managériales, l'intégration des NTIC et de la digitalisation au sein de l'administration marocaine nécessite particulièrement une élaboration des bases juridiques et de leurs textes d'application qui cadrent cette transformation numérique, en parallèle, un accompagnement des fonctionnaires est indispensable surtout ceux habitués aux anciennes modalités de travail et ce, afin d'éviter les risques de l'exclusion et de la résistance au changement.

Conclusion

Ce travail a pour finalité de mettre en exergue l'importance des NTIC et de la digitalisation des services de l'administration publique au Maroc. Cette administration qui a la nécessité de répondre aux besoins de la société et d'assurer son bon fonctionnement. Par la même conduction, elle doit répondre également à des spécificités politiques, sociales et économiques fondamentales au déroulement de l'Etat et au bien-être des citoyens. C'est pourquoi la défaillance de son fonctionnement peut créer d'énormes obstacles ayant des impacts directs sur le développement.

Toutefois, la crise sanitaire de COVID-19, s'est traduite par une accélération de l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication. (Thiam & Ndiaye, 2020 :236), raison pour laquelle l'administration est appelée davantage à améliorer son offre et favoriser la proximité avec l'utilisateur afin d'assurer une performance administrative et asseoir une bonne gouvernance.

Cependant, la communication digitale ne doit plus être considérée comme un simple moyen de délivrance d'informations, mais un moyen d'interactivité qui apporte des solutions face aux problèmes quotidiens des usagers.

Dans le présent article nous nous sommes penché sur quelques sources électroniques dédiées à la communication et à l'information, que ce soit le cas du site tadamoncovid, la plateforme rokhas, le portail chikaya, le parapheur électronique ou encore le bureau d'ordre digital.

Nonobstant les efforts remarquables déployés pour le renforcement de l'infrastructure informatique, le développement des programmes et d'applications numériques, il existe encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il existe une part non négligeable de services utiles qui n'ont pas opéré la transition numérique escomptée. Par rapport aux questionnements de départ et les travaux de cet article, il est clair que les NTIC ont un apport primordial dans l'amélioration des performances de l'administration. Ces derniers doivent impérativement faire l'objet d'une approche d'amélioration continue et ce, à travers des indicateurs spécifiques pour pouvoir maintenir les progrès et se projeter dans de nouvelles perspectives.

Malgré les apports de ce travail, ce dernier présente des limites qui constituent en même temps des perspectives de recherche, notamment :

- L'absence des textes juridiques permettant la simplification et la digitalisation des procédures ;
- Les moyens et les outils à mettre en place pour mieux affiner et accélérer la digitalisation ;
- Le rôle du département chargé de la réforme de l'administration, et en particulier pour la création d'une mobilisation collective des administrations publiques.

Pour conclure, il faudra se demander en définitive dans quelle mesure l'état d'urgence et le confinement sanitaire engendrés par la pandémie du COVID19 pourraient constituer un déclencheur pour toutes les parties prenantes, et les inciter ainsi à s'activer davantage pour parvenir à une administration numérique au service du citoyen d'aujourd'hui et de demain, assurant la continuité des services publics et répondant aux normes de qualité.

BIBLIOGRAPHIE

- Adary, A et al. (2018), Communicator- toute la communication à l'ère digitale, Malakoff : Dunod.

- DENEFF, J.F. (2001). Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans la formation médicale, au service de l'acquisition et du développement des compétences professionnelles, revue internationale francophone d'éducation médicale, 2 (1), 42-50.
- Pelet, J.É. & Lucas-Boursier.J. (2017), Aide-mémoire de Communication digitale, Paris : Dunod.
- Oualidi, H. (2013), Les outils de la communication digitale- 10 clés pour maîtriser le web marketing, Paris : Edition Eyrolles.
- Thiam, I. & Ndiaye, S. (2020). COVID-19 et économie numérique dans le monde : Le pari de la réduction de la fracture numérique. Revue Internationale du Chercheur, 1 (2), 323-341.

SITOGRAPHIE

www.larousse.fr Consulté le 20/08/2020

www.linternaute.fr Consulté le 20/08/2020

www.sgg.gov.ma Consulté le 20/08/2020

www.leseco.ma Consulté le 21/08/2020

www.medias24.com Consulté le 21/08/2020

www.add.gov.ma Consulté le 21/08/2020

www.mcinet.gov.ma Consulté le 21/08/2020

www.ecoactu.ma Consulté le 07/09/2020

www.chikaya.ma Consulté le 01/10/2020

www.tadamoncovid.ma Consulté le 01/10/2020

www.add.gov.ma Consulté le 01/10/2020

www.rokhas.ma Consulté le 01/10/2020

www.similarweb.com consulté le 01/10/2020

www.eur-lex.europa.eu Consulté le 18/10/2020